

AVAL: Avaliação Pedagógica, Resultados Escolares e Literacia de Leitura

Relatório de Investigação: Entrevistas — Volume 2

Vítor Rosa, Lucimar Dantas, Teresa Teixeira Lopo, Maria Clara Leal, Everaldo Almeida
21 jul. 20

Equipa do Projeto AVAL

Vítor Rosa (Coordenador), CeiED/ULHT
Lucimar Dantas (Coordenadora), CeiED/ULHT
Teresa Teixeira Lopo, CeiED/ULHT
Maria Clara Leal, CeiED/ULHT
Everaldo Almeida, CeiED/ULHT

Consultores Convidados

Elsa Estrela, CeiED/ULHT
Maria Manuel Calvet Ricardo, CeiED/ULHT

Lisboa
2020

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	5
ENTREVISTA I: Entrevistas realizadas em Portugal.....	6
1.1 Nota introdutória	6
1.2 Entrevista 1	6
1.3 Entrevista 2	9
ENTREVISTA II: Entrevistas realizadas no Brasil	13
2.1 Nota introdutória	13
2.2 Entrevista 1	13
2.3 Entrevista 2	17
2.4 Entrevista 3	20
2.5 Entrevista 4	21
2.6 Entrevista 5	23
NOTA CONCLUSIVA: Entrevistas realizadas em Portugal e no Brasil	26
ANEXOS.....	29
A – Guião de entrevista dirigida ao Professor de Português (10º ano).....	29

INTRODUÇÃO

Este *Relatório de Investigação: Entrevistas – Volume 2*, em complemento do *Relatório de Investigação – Volume 1*, apresenta as Entrevistas realizadas no âmbito do projeto científico *Avaliação Pedagógica, Resultados Escolares e Literacia de Leitura (AVAL)*, vencedor de um concurso interno promovido pelo Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento (CeIED), da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), em 2019.

O projeto tem por objetivo geral analisar o papel que a avaliação “da”, “para” e “enquanto” aprendizagem desempenha em relação à avaliação externa do desempenho escolar do/as alunos/as e, em particular, compreender como uma avaliação externa, internacional, estandardizada e de larga escala, como o PISA, contribuiu para promover, entre o/as professor/as português/as e brasileiro/as, práticas e estratégias internas de avaliação da literacia de leitura do/as aluno/as.

Procurámos comparar Portugal e o Brasil, recorrendo a 7 entrevistas semi-estruturadas (2 em Portugal e 5 no Brasil) a professores de língua portuguesa do ensino secundário e médio de ambos os países, que decorreram em 2020.

ENTREVISTA I

Entrevistas realizadas em Portugal

1.1 Nota introdutória

A primeira entrevista realizou-se no dia 05 de maio de 2020, no Real Colégio de Portugal, instituição privada sediada em Lisboa. A segunda entrevista teve lugar no dia 06 de maio de 2020, na Escola Secundária André de Gouveia, instituição pública, em Évora. Dois professores de língua portuguesa, do sexo feminino, com 46 e 50 anos, do 10.º ano de escolaridade foram contactados e prontificaram-se a colaborar, prestando o seu testemunho sobre a avaliação do português neste nível de ensino. Um guião de entrevista semi-estruturada foi preparado (cf. em Anexo), tendo por objetivos específicos: saber como se processa o ensino da língua portuguesa em Portugal; conhecer as boas práticas no âmbito da literacia de leitura.

De referir que o sistema educativo em Portugal é regulado pelo Estado através de dois Ministérios: o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A educação é iniciada para todos os alunos no ano em que completam os 6 anos de idade e termina quando o aluno fizer 18.º (12.º ano de escolaridade). O ensino obrigatório divide-se em três grandes partes: ensino primário, ensino básico e ensino secundário. O ensino superior assume um carácter facultativo, isto é, para quem pretende prosseguir os seus estudos num nível superior.

1.2 Entrevista 1

P1. Apresentação do docente

R. Chamo-me [Entrevistado 1], tenho 46 anos e sou professora de português do 2º e 3º ciclos, mestre em Estudos de Língua Portuguesa.

P2. Quantos anos tem de experiência na área do ensino da língua portuguesa?

R. 7 anos de ensino e 15 anos de tutorias e acompanhamento e preparação individual de alunos na área do português.

P3. Em que Escola(s) esteve e/ou está atualmente?

R. Estive no Colégio D. Afonso V, em Sintra, e atualmente estou no Real Colégio de Portugal, no Lumiar.

P4. Que alterações considera ter havido desde o início da sua carreira ao nível da disciplina de português?

R. Existiram alterações profundas, essencialmente a nível do funcionamento da língua (gramática), no entanto, a nível dos conteúdos literários foram-se perpetuando os mesmos autores, com algumas alterações a nível de escolha de textos.

P5. Como considera que o domínio da Língua Portuguesa pode contribuir para a construção do cidadão do século XXI?

R. A língua portuguesa está presente e espalhada por todo o mundo, quer a nível da sua própria presença enquanto língua oficial (mais de 10 países em que o português é língua oficial), quer enquanto base de uma grande parte de dialetos que se falam em todos os países de língua e expressão portuguesas. Para além disso, é uma língua muito procurada a nível das aprendizagens, quer como PLNM, quer como PL2. Temos um papel fundamental na construção do cidadão global e multicultural que procura aprender o português enquanto uma segunda língua.

P6. Nesse sentido, o que lhe parece fundamental no ensino da língua materna?

R. Percebermos em concreto a questão da multiculturalidade e o papel da inclusão, respeitando e criando pontes de comunhão entre a língua portuguesa e a cultura de origem do aluno de Português Língua não materna ou língua segunda.

P7. Como promove o gosto pela leitura junto dos seus alunos?

R. Cativo-os a descobrir os seus gostos, a saírem da sua zona de conforto e a procurarem novas leituras. Estímulo com sugestões adequadas à idade e partilhando e promovendo momentos de discussão sobre textos e autores. Lanço muitos desafios de pesquisa. Estímulo a que sejam os próprios “pescadores” dos seus livros.

P8. Como avalia a competência leitora dos seus alunos? (solicitar exemplos concretos, caso não exponha na comunicação).

R. Faço muita leitura partilhada em sala de aula. Tiro, pelo menos, um tempo letivo semanal para dedicar à leitura em grupo. Para além disso, lanço sugestões de leitura (um leque variado de livros e autores dentro do plano nacional de leitura, que devem pesquisar e conhecer, para depois, então, fazerem a escolha acertada) Neste caso em concreto, afiro as suas competências através de fichas de averiguação de leitura ou trabalhos individuais de exposição oral.

P9. Há critérios específicos indicados nas orientações curriculares para avaliação desta competência?

R. Sim. É uma das componentes avaliativas da disciplina de português. expressão e compreensão orais – domínio da oralidade.

P10. Como faz a gestão das propostas curriculares, no que respeita às leituras obrigatórias?

P10.1 Dá espaço aos alunos para participarem nessa seleção?

R. Os alunos participam sempre com as suas sugestões, que adequo de forma sustentada. De outra forma não fazia sentido. Ninguém lê obrigado o que não gosta e a leitura tem de ser prazerosa e não uma obrigação. A maior parte das vezes, proponho egermos um leque de seis, sete livros, dentro daqueles que nos são indicados pelo plano nacional de leitura e os alunos procedem às suas escolhas e decisões.

P10.2 Adequa a seleção das leituras aos alunos/contexto?

R. Sim, sempre.

P10.3 Faz alguma diferenciação relativamente a essas obras?

R. Tento enquadrá-las, dentro da medida do possível, nas aprendizagens, retirando exemplos e contextualizando (na maior parte das vezes usando excertos para análise). É uma forma de os estimular e de evidenciar a assertividade das suas escolhas.

P10.4 Qual é a receptividade dos alunos nessa escolha?

R. Adoram poder ser eles a escolher. Aliás, a imposição é o maior erro. Muitos dão sugestões originais.

P11. Que atividades promove para a aprendizagem da língua portuguesa?

R. Nos cinco tempos semanais que são atribuídos à língua portuguesa, procuro sempre reparti-los pelas três grandes áreas de domínio. funcionamento da língua (gramática), educação literária e expressão oral e escrita. Tenho sempre em conta que há alunos que têm mais apetência para uma área do que outra e, por isso, tenho de valorizar todas, na mesma proporção. Tento dar sempre um sentido prático às aulas, por forma a cativá-los. novas leituras, análise e interpretação proactiva, promoção de exercícios práticos com resolução por parte dos alunos (com a minha orientação). Trabalhos de grupo orientados com base nas obras literárias escolhidas para serem lidas e trabalhadas. Promoção das artes interpretativas. das obras lidas, os alunos escolhem uma para representar.

P12. Que boas-práticas conhece neste âmbito?

R. Existe um leque de boas práticas que podem facilmente ser implementados, havendo vontade, claro. Por exemplo. formação de clubes de leitura e análise; grupos de discussão sobre as várias tipologias textuais; jogos de palavras; jogos gramaticais.

P13. Pela sua experiência de trabalho, considera que o PISA - *Programme for International Student Assessment* tem influência no ensino da língua portuguesa e na avaliação da literacia de leitura?

P13.1 Se sim, em que medida?

R. Sim, tem muita influência, principalmente enquanto “medidor” das necessidades e promotor das aprendizagens adequadas, na perspetiva em que é um programa de avaliação do desempenho escolar. Cada vez mais, temos de ter consciência que a avaliação escolar das metodologias, dos percursos programáticos e do sucesso da sua implementação tem de ser observado e questionado, para poder melhorar e ser adequado às necessidades de uma sociedade em constante mutação. Só avaliando é que podemos melhorar as nossas práticas e os resultados educacionais, ajustando e adequando a uma realidade que cada vez é mais mutante. Penso que terá um forte papel na inclusão, em virtude da cada vez maior multiculturalidade do tecido educativo.

1.3 Entrevista 2

P1. Apresentação do docente

R. [Entrevistado 2], 50 anos, natural de Lisboa, residente em Évora. Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas – variante Português/Inglês. Mestre na área da Literatura para a Infância. A frequentar o programa de doutoramento em Ciências da Educação na Universidade de Évora.

P2. Quantos anos tem de experiência na área do ensino da língua portuguesa?

R. Sou professora de Português desde 1992.

P3. Em que Escola(s) esteve e/ou está atualmente?

R. Atualmente, encontro-me a lecionar no Agrupamento de Escolas André de Gouveia.

P4. Que alterações considera ter havido desde o início da sua carreira ao nível da disciplina de português?

R. Desde o início da minha carreira, já testemunhei algumas alterações. Comecei por lecionar o programa que tinha aprendido na escola secundária. Nessa altura parecia que o currículo e o programa pouco mudavam, no entanto, a partir do ano 2000 as mudanças aconteceram de forma bastante rápida. Julgo que essa mudança derivou, essencialmente, das orientações das estruturas transnacionais que, no meu ponto de vista, passaram a orientar e, conseqüentemente, alterar a política educativa em Portugal. Tivemos novos

programas entre 2001 e 2014, tanto no ensino básico como no secundário e múltiplas mudanças (Inclusive na terminologia linguística usada na disciplina). Inicialmente, novos programas com o trabalho a focar-se no trabalho por competências e descritores de desempenho. As polémicas metas curriculares. Depois novos programas (2014) e o trabalho a incidir na aquisição de conhecimentos por domínios. Atualmente, o programa de 2014 tem de articular-se com os novos documentos estruturadores do currículo – Aprendizagens essenciais e Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória - cujo trabalho se foca no desenvolvimento de “Skills”, uma vez que a escola inclusiva deve preparar os alunos para os desafios da modernidade.

P5. Como considera que o domínio da Língua Portuguesa pode contribuir para a construção do cidadão do século XXI?

R. A disciplina de português, no contexto do currículo, é, sem dúvida uma disciplina com um carácter único, porque é objeto de estudo, mas é também usada de forma instrumental, porque é usada na comunicação diária. Nesta dimensão, o trabalho realizado na aula de português, por meio do trabalho realizado nos diferentes domínios, deve possibilitar o crescimento individual dos alunos enquanto cidadãos. Acredito que a disciplina e os conteúdos do programa, permitem desenvolver/ estimular o pensamento crítico, que na minha opinião é essencial para o cidadão do século XXI.

P6. Nesse sentido, o que lhe parece fundamental no ensino da língua materna?

R. Na minha opinião, é essencial desenvolver nos alunos a capacidade de olhar o mundo à sua volta e interpretá-lo criticamente.

P7. Como promove o gosto pela leitura junto dos seus alunos?

R. Promovo sempre a leitura através do Projeto Individual de Leitura, já o tenho feito de várias formas. Todos os anos gosto de experimentar algo diferente. E também do concurso Nacional de Leitura e também de outros concursos de dimensão regional (Leituras na Planície).

P8. Como avalia a competência leitora dos seus alunos?

R. Reconheço que fomentar o gosto pela leitura é um desafio para o professor. Os alunos, de um modo geral, dizem que não gostam de ler, mas gostam muito de ouvir histórias. Eu, conto algumas nas minhas aulas... Para avaliar a competência leitora, uso sempre tipologias textuais diversas e tento que os textos da atualidade falem com os clássicos ou vice-versa. É importante chegar a todos, mas nem sempre se consegue. Muitos alunos têm

dificuldade em interpretar/ compreender o sentido mais profundo do texto devido à falta de vocabulário.

P9. Há critérios específicos indicados nas orientações curriculares para avaliação desta competência?

R. O domínio da Leitura implica a compreensão de textos complexos e a sua articulação com outros domínios, nomeadamente o da Oralidade. Ambos os domínios têm como objetivos fundamentais o desenvolvimento das capacidades de avaliação crítica, de exposição e de argumentação lógica, quer através da sua observação em textos orais e escritos, quer através do treino da produção textual. No ensino secundário o trabalho com a leitura prende-se com dois objetivos: Ler para interpretar e ler para apreciar textos literários.

P10. Como faz a gestão das propostas curriculares, no que respeita às leituras obrigatórias?

R. As leituras obrigatórias são as que estão estipuladas pelo programa ao nível da Educação Literária e, como já disse anteriormente, os textos não literários que os alunos leem nas minhas aulas entram sempre em diálogo com os temas que os textos literários abordam.

P10.1 Dá espaço aos alunos para participarem nessa seleção?

R. Nas leituras obrigatórias do programa, às vezes. Têm espaço para escolher quando são trabalhos no âmbito de algum projeto ou trabalho de pares

P10.2 Adequa a seleção das leituras aos alunos/contexto?

R. Sempre.

P10.3 Faz alguma diferenciação relativamente a essas obras?

R. Não.

P10.4 Qual é a receptividade dos alunos nessa escolha?

R. Acho que positiva.

P11. Que atividades promove para a aprendizagem da língua portuguesa?

R. Tento diversificar o mais possível as atividades. Uso tudo o que é possível: metodologia de projeto, trabalho de grupo, trabalho de pares, trabalho entre pares e sempre que possível em articulação com outras disciplinas. Este ano, o plano de Desenvolvimento de Autonomia Curricular (DAC) de uma turma de 10º ano chama-se “À janela do Museu” e envolve as disciplinas de Física e Química, Biologia, Português, Filosofia. Vais ser uma parceria com o Museu de Évora e o Laboratório Hercules.

P12. Que boas-práticas conhece neste âmbito?

R. Para além do Concurso Nacional de Leitura e o Concurso Leituras na Planície, existem outras atividades em colaboração com as Bibliotecas do Agrupamento.

P13. Pela sua experiência de trabalho, considera que o PISA - *Programme for International Student Assessment* tem influência no ensino da língua portuguesa e na avaliação da literacia de leitura?

R. Sim, acho que tem impacto nas medidas políticas adotadas. Quanto à avaliação da literacia de leitura não sei se consigo fazer essa avaliação.

P13.1 Se sim, em que medida?

R. Acho que já respondi.

ENTREVISTA II

Entrevistas realizadas no Brasil

2.1 Nota introdutória

Foram realizadas 5 entrevistas no Brasil, tendo as mesmas decorrido entre 10 e 12 de julho de 2020. Foram efetuadas a 4 professores do sexo feminino e 1 professor do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 30 e os 44 anos, com uma ampla experiência no ensino. O Brasil está dividido em cinco regiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), as quais sofreram grandes disseminações culturais pelos colonizadores europeus, a população indígena e os povos africanos. As entrevistas abaixo foram obtidas de cinco professores do Ensino Médio da região Nordeste, nomeadamente do Estado do Maranhão, como um dos nove Estados que formam esta área geográfica. Das cinco entrevistas, uma foi de uma professora da Rede Privada de ensino e as outras quatro são de professores da Rede Pública. A estrutura da educação brasileira é composta pela Educação Básica, de carácter obrigatório, e é formada pela Educação Infantil (com duração de 4 anos, com alunos de 0 a 3 anos), Ensino Fundamental (com duração de 9 anos, com alunos de 6 a 14 anos) e Ensino Médio (com duração de 3 anos, com alunos de 15 aos 17 anos de idade).

2.2 Entrevista 1

P1. Apresentação do docente

Chamo-me [Entrevistado 1], tenho 44 anos e sou professora de Língua Portuguesa e Literatura, turmas de 1.º e 2.º ano do Ensino Médio regular, Especialista em Estudos de Língua Portuguesa pela Universidade Estadual do Maranhão.

P2. Quantos anos tem de experiência na área do ensino da língua portuguesa?

R. 16 anos.

P3. Em que Escola(s) esteve e/ou está atualmente?

R. Centro de Ensino Benedito Leite/Escola Modelo, em São Luís. Rede Pública Estadual.

P4. Que alterações considera ter havido desde o início da sua carreira ao nível da disciplina de português?

R. Iniciei as minhas primeiras experiências em docência, trabalhando a disciplina de Língua Portuguesa em uma escola privada, de Ensino Fundamental. Percebi que havia uma preocupação muito grande em dar ênfase no ensino morfosintático da língua, sendo que alguns alunos não sabiam lê e uma escrita bem deficiente.

P5. Como considera que o domínio da Língua Portuguesa pode contribuir para a construção do cidadão do século XXI?

Espera-se que o aluno, ao dominar a língua portuguesa (língua materna), desenvolva competências para lidar com a linguagem, bem como as diversas situações de uso e manifestações, principalmente a realidade linguística brasileira que é bem extensa, devido a exploração do território e de certo reúne povos de várias nacionalidades. Considera-se ainda as questões regionais/geográficas e a capacidade dele (estudante) transitar nas diversas áreas do conhecimento.

P6. Nesse sentido, o que lhe parece fundamental no ensino da língua materna?

R. Espera-se que, o estudante desenvolva competências, tendo como resultados:

- Uma leitura compreensiva e crítica do mundo e ao seu redor por meio de diversos textos;
- Produzir textos, utilizando uma linguagem adequada ao contexto/público direcionado, ou seja, a capacidade de dominar e analisar as diferentes linguagens: formal, informal da língua.

P7. Como promove o gosto pela leitura junto dos seus alunos?

R. No ano de 2019 levei uma lista de obras literárias para escolha dos estudantes, e para minha surpresa indicaram: *O Auto da Barca do Inferno*, *Alice no País das Maravilhas* e *Dom Quixote*. Observei o interesse deles pelas temáticas apresentadas nas obras. A leitura resultou em apresentações teatrais, dramatizações de pontos interessantes, abordados por Gil Vicente, Lewis Carroll e Miguel de Cervantes. Eu fiquei um tanto emocionada com a criatividade de algumas equipas. E os depoimentos foram memoráveis, fazendo jus ao objetivo maior da literatura que é vivenciar e compartilhar o maravilhoso fantástico universo ficcional.

P8. Como avalia a competência leitora dos seus alunos? (solicitar exemplos concretos, caso não exponha na comunicação).

R. A avaliação na atividade de leitura citada acima, por exemplo, realizou-se por meio da contextualização das temáticas abordadas. Os estudantes receberam um roteiro após as leituras, do tipo: Título da obra, impressões sobre o autor? Contexto histórico da época,

quais temáticas abordadas e relação com a atualidade? Por meio de alguns questionamentos observou-se a capacidade de argumentação, por exemplo sobre: fé, ética, moral, julgamento, loucura e imaginação.

P9. Há critérios específicos indicados nas orientações curriculares para avaliação desta competência?

R. A Base Nacional Comum Curricular e o Documento Curricular do Território Maranhense em uma perspectiva pedagógica, espera que ao final de cada etapa de ensino ele tenha acesso, por exemplo, na área de Linguagens e códigos e suas tecnologias, aos diversos “textos verbais (orais, escritos, libras e braille), às leituras corporal, visual, sonora e digital, manifestadas através de imagens, objetos artísticos visuais, gestos, música, teatro, movimentos corporais expressos pela dança e pelas atividades físicas, entre outras formas de linguagem”. Importante ressaltar que, a competência leitora seja incentivada e desenvolvida para que, o aluno tenha uma formação de experiências de leitura e escrita em situações concretas e significativas, para que se aproprie de fato da função social da aprendizagem adquirida. Para tanto, os documentos curriculares propõem a realização de uma avaliação que objetiva fazer um diagnóstico, para obter registros da realidade do estudante, para um posterior, redimensionamento da aprendizagem, buscando compreender as especificidades e claro, os níveis cognitivos. Desta forma, será possível fazer uma autoavaliação. Temos uma situação delicada nesse processo, os estudantes que têm alguma deficiência. A falta de profissionais de apoio, tem sido desafiador. Talvez seja um entrave grandioso no processo de letramento. Percebo que o processo de construção coletiva é primordial para subsidiar o caminho a ser percorrido por todos os envolvidos, para com isso, atingir a competência de letramento com resultados significativos.

P10. Como faz a gestão das propostas curriculares, no que (diz) respeito às leituras obrigatórias?

R. No Sistema de Administração de Escolas Públicas-SIAEP, onde realizamos a frequência e inserimos os conteúdos ministrados, há uma indicação de conteúdos por período letivo, por exemplo. Busco diagnosticar os perfis das turmas e posterior indicação dos textos e toda aula reforço a importância da leitura e atiro-os sobre os diversos temas, para com isso aguçar a curiosidade deles. Alertando-os sobre a necessidade de conhecer os diversos textos e sobre os desafios que irão enfrentar nas seleções de Enem, vestibulares e oportunidades de emprego.

P10.1 Dá espaço aos alunos para participarem nessa seleção?

R. Sim. Na reelaboração do plano de ensino apresentado na semana pedagógica no início do ano, sempre levo em formato digital para mostrar aos estudantes o que está pré-planejado para os 4 períodos letivos (200 dias letivos), há uma sugestão, considerando que eles precisam perceber quais competências devem atingir para aquela série/ano, anualmente.

P10.2 Adequa a seleção das leituras aos alunos/contexto?

R. Sim. Nas atividades propostas sempre observamos o que eles conseguiram atingir no planejamento inicial, no redimensionamento buscamos reforçar as competências por meio de textos e questões complementares. Outro ponto de adequação é conhecer com eles, o acervo da biblioteca da escola, a quantidade de títulos, dentre outros fatores.

P10.3 Faz alguma diferenciação relativamente a essas obras?

R. Sim. Por exemplo, ano passado eles queriam muito ler a obra *Alice no País das Maravilhas*, inclusive fui à Biblioteca Pública, verificar se havia títulos suficientes para locação, também baixei e compartilhei algumas versões traduzidas da obra: umas mais extensas, outras mais condensadas, considerando os diversos níveis de leitores.

P10.4 Qual é a receptividade dos alunos nessa escolha?

R. Eles gostaram da decisão de lermos juntos a obra e muitos fizeram a carteirinha em algumas bibliotecas da capital. Eu ficava feliz ao vê-los, lendo as obras nos intervalos ou horários livres, alguns, claro. Rsr!

P11. Que atividades promove para a aprendizagem da língua portuguesa?

R. Esse ano de 2020 não deu para obter um diagnóstico preciso das turmas, por conta da paralisação das aulas presenciais. Costumo trabalhar os primeiros 50 dias letivos levando charges, tiras, músicas para melhor aprendizagem dos conteúdos, em turmas de 1º ano. Vejo que eles se divertem com o humor e ironia dos textos.

P12. Que boas-práticas conhece neste âmbito?

R. Gosto de organizar com eles recital poesias; levo músicas para que ouçam e reflitam e construam paródias; textos históricos; contos, crônicas. Eles adoram dramatizar e contextualizar os textos/obras à realidade deles... rsr! O que mais vivencio é a violência dramatizada. Sempre quando retomamos de uma apresentação de trabalho, como esse “dramatizado”, converso sobre o porquê da ênfase dada sobre a violência e o resultado já sabemos, tudo é o que vivem. E as respostas são super tristes.

P13. Pela sua experiência de trabalho, considera que o PISA - *Programme for International Student Assessment* tem influência no ensino da língua portuguesa e na avaliação da literacia de leitura?

P13.1 Se sim, em que medida?

R. Sim. Na verdade, quando olhamos os dados divulgados sobre os resultados do PISA, provoca-nos uma reflexão sobre como estamos trabalhando e avaliando as competências e habilidades alcançadas ou não pelos estudantes, temos uma ideia da posição que o país e o estado apresenta, e nossa curiosidade é olhar para os resultados de alguns países. Surgem algumas perguntas: Será que o currículo implantado, as diretrizes nacionais e estaduais atendem à realidade de cada espaço escolar? Será que carecemos de práticas novas de ensino? E as políticas públicas educacionais atendem a essa realidade? E a preocupação para o futuro é a falta de leitura, compreensão de texto, contexto, de mundo. Isso tudo só permite um estado de desigualdade social perene. Eu fico bem reflexiva com essas avaliações, considero super importante esses estudos.

2.3 Entrevista 2

P1. Apresentação do docente

R. Chamo-me [Entrevistado 2], tenho 39 anos e sou professora de Língua Portuguesa do Ensino Médio (1^a, 2^a e 3^a séries) na rede privada de ensino e coordenadora da área de Linguagens e Códigos em uma instituição confessional católica de educação básica. Especialista em Língua Portuguesa pela FUNESO, em parceria com a UFPB.

P2. Quantos anos tem de experiência na área do ensino da língua portuguesa?

R. 15 (quinze) anos.

P3. Em que Escola(s) esteve e/ou está atualmente?

R. Atualmente, leciono em três escolas privadas: Colégio Marista Pio X, Escola Nossa Senhora de Lourdes - JP, IE colégio e curso.

P4. Que alterações considera ter havido desde o início da sua carreira ao nível da disciplina de português?

R. Quando comecei a lecionar a Língua Portuguesa, o foco da prática pedagógica era voltado quase que exclusivamente para o ensino da gramática normativa, limitado aos aspetos morfológico, sintáticos e fonológicos, a qual era entendida como prioritária para o domínio da Língua Portuguesa, porém com o avanço de novas teorias linguísticas pelo

país, sobretudo nas academias, o ensino da língua passou a ser pautado também no texto. A grande mudança na concepção do ensino da língua nas escolas ocorre justamente nesse período, pois a concepção prescritiva da língua é deixada para trás, ao passo que o sujeito e suas relações socio-discursivas passam a ser levados em consideração.

P5. Como considera que o domínio da Língua Portuguesa pode contribuir para a construção do cidadão do século XXI?

R. Dominar as competências leitora e escritora é de fundamental importância para qualquer relação social, porém em época de mundo globalizado como a que vivemos, essa prerrogativa é decisiva para a “permanência de um cidadão no mundo”, ou seja, para se enquadrar na parte populacional economicamente ativa, hoje, saber ler e escrever bem faz toda a diferença. Aquele que não sabe ler vive à margem do mundo globalizado, posso dizer até que vive isolado, em um mundo restrito.

P6. Nesse sentido, o que lhe parece fundamental no ensino da língua materna?

R. Posso afirmar, com toda clareza, que para que o ensino da língua seja eficaz e efetivo, é preciso levar em consideração o contexto no qual o indivíduo está inserido e, a partir dessa leitura, criar estratégias que tornem o ensino da língua significativo.

P7. Como promove o gosto pela leitura junto dos seus alunos?

R. Primeiro é preciso encantar, motivar, despertar o interesse. Tenho como prática contar as histórias de alguns livros que já li, ouvi-los também é muito importante, demonstrar interesse pelo que estão contando, a partir dessa interação é possível motivar, inclusive, para livros específicos, estigmatizados, muitas vezes, como “difíceis”, “maçantes”.

P8. Como avalia a competência leitora dos seus alunos? (solicitar exemplos concretos, caso não exponha na comunicação).

R. Os meus alunos leem e leem bem, são leitores assíduos, muitos deles leem mais do que nós, seus professores (acho que pelo fator tempo mesmo). Mas isso é resultado de uma construção, iniciada a cada ano letivo, com cada nova turma. Construção essa que é materializada ao utilizar algumas estratégias de leitura, a partir das quais é possível perceber uma evolução considerável em alguns estudantes. Acredito que muitos conseguem enxergar, nessa fase da educação, que ler não é apenas uma obrigação para cumprir atividades escolares, eles percebem que através da leitura eles podem mais, podem ir aonde quiserem e conquistar o que quiserem (o encantamento). Como produzo muitos textos com eles durante um ano letivo, já foi possível constatar, a partir dessa

insistência em leitura e também na reescrita, que alguns estudantes deram um “salto” nas duas proficiências, inclusive alunos com dislexia e TDH.

P9. Há critérios específicos indicados nas orientações curriculares para avaliação desta competência?

R. Sim, as estratégias são planejadas de acordo com a matriz curricular. Em uma das redes na qual trabalho, há um Programa de avaliação da competência leitora e escritora.

P10. Como faz a gestão das propostas curriculares, no que respeita às leituras obrigatórias?

P10.1 Dá espaço aos alunos para participarem nessa seleção?

R. Não. Percebo que muito mais os professores dão esse espaço, pois alguns deles escutam primeiro seus estudantes, antes de decidirem pelas obras que vão adotar.

P10.2 Adequa a seleção das leituras aos alunos/contexto?

R. Sim

P10.3 Faz alguma diferenciação relativamente a essas obras?

R. Para determinadas séries faz-se a opção por títulos adaptados.

P10.4 Qual é a receptividade dos alunos nessa escolha?

R. Algumas obras não são bem quistas.

P11. Que atividades promove para a aprendizagem da língua portuguesa?

R. Rodas de leitura, diálogos sobre diversas temáticas, explorado no modelo de sala de aula invertida, produção de textos, refacção textual, seminários.

P12. Que boas-práticas conhece neste âmbito?

R. A utilização de sequências didáticas bem definidas por gênero, além das atividades citadas na questão anterior, contribui de maneira significativa. Oficinas de leituras, contagem de histórias, implementação de metodologias ativas, a exemplo atividades em grupos, atividades baseadas em situação-problema, em experimentação, sala de aula invertida.

P13. Pela sua experiência de trabalho, considera que o PISA - *Programme for International Student Assessment* tem influência no ensino da língua portuguesa e na avaliação da literacia de leitura?

P13.1 Se sim, em que medida?

R. Sim. No âmbito técnico, o resultado do PISA aponta necessidades de mudanças, as quais têm sido pensadas e elaboradas por profissionais técnicos, a meu ver o grande entrave da

nossa educação, pois muitos deles não têm experiência direta com a educação, ou seja, não conhecem o “chão” das nossas salas de aula.

2.4 Entrevista 3

P1. Apresentação do docente

R. Chamo-me [Entrevistado 3], tenho 30 anos e sou professor de português do 9.º ano, especialista em Estudos de Língua Portuguesa.

P2. Quantos anos tem de experiência na área do ensino da língua portuguesa?

R. 10 anos.

P3. Em que Escola(s) esteve e/ou está atualmente?

R. Estou, atualmente, na Unidade Integrada Maria José Macau, em Rosário, além do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, unidade II, em São José de Ribamar.

P4. Que alterações considera ter havido desde o início da sua carreira ao nível da disciplina de português?

R. Considero, principalmente, o novo trabalho com os multiletramentos e os letramentos que emergem a cada dia, sobretudo, os digitais.

P5. Como considera que o domínio da Língua Portuguesa pode contribuir para a construção do cidadão do século XXI?

R. Ler e escrever em toda sua sapiência é meio de inclusão social, o contrário disso nós já sabemos.

P6. Nesse sentido, o que lhe parece fundamental no ensino da língua materna?

R. Leitura salva vidas. Interpretação de texto também.

P7. Como promove o gosto pela leitura junto dos seus alunos?

R. O letramento literário só se dá através da leitura. As estratégias são muitas, mas, principalmente, utilizo os gêneros que eles mais gostam, a princípio.

P8. Como avalia a competência leitora dos seus alunos? (solicitar exemplos concretos, caso não exponha na comunicação).

R. Bem, para este ano não sei dizer com clareza, visto que nem trabalhamos ainda. Os alunos do ano passado tinham um bom nível, face aos índices que alcançamos no IDEB e aprovações em provas externas.

P9. Há critérios específicos indicados nas orientações curriculares para avaliação desta competência?

R. Sigo, quando necessário, os descritores do INEP. Quando não, busco a competência interpretativa e leitora da Análise de Discurso Crítica.

P10. Como faz a gestão das propostas curriculares, no que respeita às leituras obrigatórias?

R. Confesso que sempre tive autonomia para propor as minhas leituras a eles, respeitando, claro, série e idade.

P10.1 Dá espaço aos alunos para participarem nessa seleção?

R. Sim, sempre, principalmente em projetos já pontuais.

P10.2 Adequa a seleção das leituras aos alunos/contexto?

R. Absolutamente.

P10.3 Faz alguma diferenciação relativamente a essas obras?

R. Costumo variar os géneros literários

P10.4 Qual é a recetividade dos alunos nessa escolha?

R. Participam em massa, quase que a totalidade. Participam na escolha e discutem.

P11. Que atividades promove para a aprendizagem da língua portuguesa?

R. Enumerar aqui seria coisa demorada, mas utilizo várias atividades em projetos que contemplam todas as competências (pipoca cultural, seminário de gramática, *tvradiotec*, polémicas em debate, etc...), além de aulas de gramática bem incisivas.

P12. Que boas-práticas conhece neste âmbito?

R. As práticas do Laboratório de Leitura e Produção Textual do Colégio Técnico de Floriano, no Piauí. Para mim, o melhor laboratório de Língua Portuguesa deste país.

P13. Pela sua experiência de trabalho, considera que o PISA - *Programme for International Student Assessment* tem influência no ensino da língua portuguesa e na avaliação da literacia de leitura?

R. Nenhuma.

P13.1 Se sim, em que medida?

R. Não conheço nenhum aluno que foi consultado ou que aplicaram prova a ele. Professores também não. É um parâmetro político ridículo em toda extensão das palavras.

2.5 Entrevista 4

P1. Apresentação do docente

R. Chamo-me [Entrevistado 4], tenho 40 anos e sou professora de português do 2.º e 3.º ciclos, mestre em Teoria Literária.

P2. Quantos anos tem de experiência na área do ensino da língua portuguesa?

R. 12 anos.

P3. Em que Escola(s) esteve e/ou está atualmente?

R. C.E.M. Liceu Maranhense, C.E.M Escola Benedito Leite- Modelo, C.E.M. Pio XI.

P4. Que alterações considera ter havido desde o início da sua carreira ao nível da disciplina de português?

R. Uma das alterações mais importantes fora as da LDB- (Lei 9394/2016, que consta no Art. 36, em que o Currículo do Ensino Médio será composto pela Base Nacional Curricular e por itinerários formativos específicos, dando destaque às áreas de conhecimento ou de atuação profissional. Nesse sentido, destaca a primeira delas como a área de linguagens, que foi classificada entre o ensino de Literatura, Produção Textual e Gramática.

P5. Como considera que o domínio da Língua Portuguesa pode contribuir para a construção do cidadão do século XXI?

R. Quem tem o domínio da sua língua materna, no caso a Língua Portuguesa, exerce o seu poder de inter-relação, seja por vieses sociais políticos ou econômicos.

P6. Nesse sentido, o que lhe parece fundamental no ensino da língua materna?

R. O domínio das seguintes habilidades/destrezas linguísticas: oral, escrita, leitora, compreensão e de interpretação textual.

P7. Como promove o gosto pela leitura junto dos seus alunos?

R. Trabalhando o contexto social de cada um; estabelecendo relações entre a leitura e seus interesses.

P8. Como avalia a competência leitora dos seus alunos? (solicitar exemplos concretos, caso não exponha na comunicação).

R. Através da descodificação do aluno das letras, das frases, em ler e compreender um discurso, seja ele oral ou escrito, com tipologias ou gêneros textuais variados, sejam eles infográficos, através de linguagens verbal, não-verbal ou mista.

P9. Há critérios específicos indicados nas orientações curriculares para avaliação desta competência?

R. Sim, trabalhar o desenvolvimento das competências/destrezas linguísticas dos alunos oral, escrita, leitora, compreensão e de interpretação textual.

P10. Como faz a gestão das propostas curriculares, no que respeita às leituras obrigatórias?

P10.1 Dá espaço aos alunos para participarem nessa seleção?

R. Sim.

P10.2 Adequa a seleção das leituras aos alunos/contexto?

R. Sim.

P10.3 Faz alguma diferenciação relativamente a essas obras?

R. Sim.

P10.4 Qual é a receptividade dos alunos nessa escolha?

R. Muito boa, pois se tornam protagonistas.

P11. Que atividades promove para a aprendizagem da língua portuguesa?

R. Sarau, rodas de leitura, feira culturais, exposições de trabalhos, etc.

P12. Que boas-práticas conhece neste âmbito?

R. Desconheço

P13. Pela sua experiência de trabalho, considera que o PISA - *Programme for International Student Assessment* tem influência no ensino da língua portuguesa e na avaliação da literacia de leitura?

P13.1 Se sim, em que medida?

R. Não.

2.6 Entrevista 5

P1. Apresentação do docente

R. Meu nome é [Entrevistado 5], sou professora de Língua Portuguesa no Ensino Médio no Estado do Maranhão (C.E.Renascença).

P2. Quantos anos tem de experiência na área do ensino da língua portuguesa?

R. Aproximadamente 15 anos.

P3. Em que Escola(s) esteve e/ou está atualmente?

R. Já trabalhei em várias escolas da rede estadual (Fundamental e Médio), atualmente trabalho no C.E.Renascença (Médio). Já trabalhei também em escolas particulares, como por exemplo Dom Bosco do Renascença.

P4. Que alterações considera ter havido desde o início da sua carreira ao nível da disciplina de português?

R. O que se ensina nas aulas de Língua Portuguesa mudou bastante. No início da minha carreira, por exemplo, ensinava-se a gramática da língua desconectada do uso social sem levar-se em consideração as situações de interação, os registros formal e informal, as variedades linguísticas etc.

P5. Como considera que o domínio da Língua Portuguesa pode contribuir para a construção do cidadão do século XXI?

R. O domínio da Língua Portuguesa faz com que os nossos alunos se tornem capazes de produzir textos e orais e escritos, adequando-se às mais diversas práticas sociais que se efetivam em seu dia a dia. Essa “capacidade” é fundamental à construção de sua cidadania.

P6. Nesse sentido, o que lhe parece fundamental no ensino da língua materna?

R. É fundamental que trabalhemos no intuito de fazer com que nossos alunos se aperfeiçoem nas práticas de linguagem: leitura/escuta, produção, oralidade e análise linguística/semiótica.

P7. Como promover o gosto pela leitura junto dos seus alunos?

R. Devemos explorar a diversidade dos gêneros textuais, não somente aqueles que envolvam a língua oral e escrita. Há gêneros muito atrativos aos alunos, nos quais a língua encontra-se atrelada a imagens estáticas, movimentos, som, cores, etc.

P8. Como avalia a competência leitora dos seus alunos? (solicitar exemplos concretos, caso não exponha na comunicação).

R. Avalio por meio dos descritores do INEP.

P9. Há critérios específicos indicados nas orientações curriculares para avaliação desta competência?

R. Sim, nos descritores do INEP.

P10. Como faz a gestão das propostas curriculares, no que respeita às leituras obrigatórias?

R. No Ensino Médio, possuímos as propostas curriculares do Estado do Maranhão. Seguimos essas propostas e, ainda, nos atemos ao conteúdo proposto para o ENEM.

P10.1 Dá espaço aos alunos para participarem nessa seleção?

R. Sim, vez por outra, peço que pesquisem textos para discutirmos em sala de aula sobre as estéticas literárias estudadas (por exemplo).

P10.2 Adequa a seleção das leituras aos alunos/contexto?

R. Sim, sempre.

P10.3 Faz alguma diferenciação relativamente a essas obras?

R. Diferenciação em que sentido? Não compreendi a pergunta. Eu não faço diferenciação.

P10.4 Qual é a receptividade dos alunos nessa escolha?

R. A recepção é muito positiva. Gostam muito de ler os textos aos outros os textos que escolheram e, sobretudo, explicar o que compreenderam dele. Gostam também de ler textos teatrais em sala de aula.

P11. Que atividades promove para a aprendizagem da língua portuguesa?

R. No Ensino Médio, exercícios para a resolução da Prova Brasil, exercícios para a resolução das questões do ENEM, dramatização de textos teatrais, análise de textos, produção de textos, atendimento individualizado etc.

P12. Que boas-práticas conhece neste âmbito?

R. As práticas do Laboratório de Leitura e Produção Textual do Colégio Técnico de Floriano, no Piauí.

P13. Pela sua experiência de trabalho, considera que o PISA – *Programme for International Student Assessment* tem influência no ensino da língua portuguesa e na avaliação da literacia de leitura?

R. Aqui no Maranhão tem pouca influência ainda.

P13.1 Se sim, em que medida?

R. Sem resposta.

NOTA CONCLUSIVA

Entrevistas realizadas em Portugal e no Brasil

Com uma vasta experiência no ensino, constatamos que, em Portugal, os dois docentes entrevistados, do sexo feminino, manifestaram alterações profundas ao nível do ensino da língua portuguesa nas dimensões linguística e gramatical, mas que se perpetuam as escolhas nos mesmos autores clássicos, no âmbito da literatura. Com as alterações dos programas, em 2014, o ensino passou a incidir sobre a aquisição de conhecimentos por domínios, focando-se nas competências, seguindo a lógica do Programa PISA. Os docentes referem, aliás, que o PISA tem influência, enquanto “medidor” das necessidades e promotor das aprendizagens. A língua portuguesa é muito procurada ao nível das aprendizagens e contribui para a construção dos cidadãos, em sociedades multiculturais. Para os entrevistados, este contributo para a construção do cidadão do século XXI está muito ligado à vasta abrangência territorial da língua portuguesa.

No Brasil, constatamos que os cinco docentes entrevistados, 4 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, manifestaram presenciar alterações no nível da língua portuguesa, principalmente no âmbito de que o ensino era centrado no aspeto gramatical da língua, especialmente na morfossintaxe, e não se consideravam as relações socio-discursivas dos textos nem as variações linguísticas. O momento de atenção para essas alterações foi, particularmente, nas últimas mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no ano de 2016, e com a regulamentação da Base Nacional Comum Curricular, em 2018, que centra o ensino e a aprendizagem no desenvolvimento de um conjunto de competências dos alunos e não nos conteúdos.

No que diz respeito às respostas acerca da influência do PISA no ensino de língua portuguesa, e na avaliação da literacia de leitura, não houve unanimidade entre os docentes, uma vez que somente dois deles responderam que o PISA tem influência no processo. Um docente indicou questionar-se sobre as finalidades políticas do Programa e a sua adequação à realidade brasileira no âmbito da reflexão e do desenvolvimento das competências e habilidades e o outro docente apontou a elevada presença de técnicos na preparação das avaliações do Programa e no trabalho feito a partir dos resultados, que indicam as necessidades a serem melhoradas, de forma a criticar que a avaliação não considera a vasta e diversificada realidade das salas de aula brasileiras. Os demais docentes não reconhecem o PISA como tendo influência no ensino. Apesar disso, nota-se

que a avaliação dos docentes da competência leitora está sob influência dos descritores do INEP, responsável pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que também é um conjunto de avaliações externas no Brasil.

Das várias entrevistas realizadas, é possível sublinhar um conjunto de boas práticas quer em Portugal, quer no Brasil, permitindo o incentivo e a aprendizagem dos alunos no âmbito da leitura (cf. Tabela 1):

Tabela 1
Boas Práticas em Portugal e no Brasil

Portugal	Brasil
Leitura partilhada em sala de aula	Organização de saraus e feiras culturais
A escolha de livros e autores destacados no Plano Nacional de Leitura	Utilização de letras de músicas, textos históricos, contos e crónicas para melhor compreensão do contexto textual
A liberdade dos alunos sugerirem as suas leituras, procurando ser um prazer e não um carácter obrigatório	A promoção de oficinas de leitura
As leituras são enquadradas nas aprendizagens	Práticas utilizadas no Laboratório de Leitura e Produção Textual do Colégio Técnico de Floriano, no Piauí, a partir de projetos que envolvem a leitura a partir de adaptações de clássicos da literatura, debates, entre outras atividades
A realização de trabalhos de grupo orientados, articulando com as artes interpretativas	Resolução de avaliações externas antigas
A participação em concursos de leitura nacionais e/ou regionais	Relacionar o contexto do texto/obra com a realidade dos alunos
A colaboração com as várias bibliotecas	Participação dos alunos na escolha dos géneros literários e/ou das obras a serem trabalhadas
Aferição das suas competências através de fichas de averiguação de leitura	Realização de peças teatrais a partir das obras selecionadas
Realização de trabalhos individuais de exposição oral	Implementação de metodologias ativas, como atividades em grupo, atividades baseadas em situação-problema e experimentação

ANEXOS

A – Guião de entrevista dirigida ao Professor(a) de Português (10.º ano)

Bloco Temático	Objetivos Específicos	Para Orientação
<ul style="list-style-type: none">• Analisar o papel que a avaliação «da», «para» e «enquanto» aprendizagem desempenha em relação à avaliação externa do desempenho escolar do/as alunos/as• Compreender como uma avaliação externa, internacional, estandardizada e de larga escala, como o PISA, contribuiu para promover, entre o/as professor/as de português/as e brasileiro/as, práticas e estratégias internas de avaliação da literacia de leitura do/as aluno/as.	<ul style="list-style-type: none">• Saber como se processa o ensino da língua portuguesa em Portugal e no Brasil• Conhecer as boas práticas no âmbito da literacia de leitura	<ul style="list-style-type: none">• Apresentar em linhas gerais o projeto e o tema de pesquisa ao entrevistado• Realçar a importância do seu contributo para o estudo• Garantir a confidencialidade dos dados recolhidos

Formulação de Questões

- P1. Apresentação do docente
- P2. Quantos anos tem de experiência na área do ensino da língua portuguesa?
- P3. Em que Escola(s) esteve e/ou está atualmente?
- P4. Que alterações considera ter havido desde o início da sua carreira ao nível da disciplina de português?
- P5. Como considera que o domínio da Língua Portuguesa pode contribuir para a construção do cidadão do século XXI?
- P6. Nesse sentido, o que lhe parece fundamental no ensino da língua materna?
- P7. Como promove o gosto pela leitura junto dos seus alunos?
- P8. Como avalia a competência leitora dos seus alunos? (*solicitar exemplos concretos, caso não exponha na comunicação*)
- P9. Há critérios específicos indicados nas orientações curriculares para avaliação desta competência?
- P10. Como faz a gestão das propostas curriculares, no que respeita às leituras obrigatórias?
- P10.1 Dá espaço aos alunos para participarem nessa seleção?
- P10.2 Adequa a seleção das leituras aos alunos/contexto?
- P10.3 Faz alguma diferenciação relativamente a essas obras?
- P10.4 Qual é a receptividade dos alunos nessa escolha?
- P11. Que atividades promove para a aprendizagem da língua portuguesa?
- P12. Que boas-práticas conhece neste âmbito?

- P13. Pela sua experiência de trabalho, considera que o PISA - *Programme for International Student Assessment* tem influência no ensino da língua portuguesa e na avaliação da literacia de leitura?
- P13.1 Se sim, em que medida?

